

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА УЗЛООБРАЗОВАНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И МАТКЕ
У ПАЦИЕНТОК ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА****Халимова З.Ю., Ишанкулова Н.Ф.**Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии
МЗ РУз имени акад. Ё.Х. Туракулова, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Предыдущие исследования показали, что эстрогены могут играть важную роль в формировании узлов щитовидной железы. Кроме того, недавно сообщалось, что у женщин с миомой матки, на которую влияет эстроген, чаще возникают узлы щитовидной железы. Методология раскрытия проблемы исследования. В поликлинике Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Эндокринологии МЗ РУз имени акад. Ё.Х. Туракулова с 2022 по 2023 годы, было обследовано 80 женщин с узлообразованием в ЩЖ и матке в возрасте от 18 до 44 лет. Результаты исследования. Во всех группах преобладали пациенты с низким уровнем СЭС и число городских жителей. Наследственная отягощенность имела место в 13 случаях из 55 наблюдений (23.6%).

Ключевые слова: узлообразование, щитовидная железа, матка

**ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR NODULE FORMATION IN THE THYROID GLAND AND
UTERUS IN WOMEN OF FERTILE AGE****Khalimova Z.Yu., Ishankulova N.F.**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology of the Ministry of Health
of the Republic of Uzbekistan named after Academician E.Kh. Turakulov, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Background. Previous studies have shown that estrogens may play an important role in the formation of thyroid nodules. In addition, it has recently been reported that women with uterine fibroids, which are influenced by estrogen, are more likely to develop thyroid nodules. Methodology for revealing the research problem. In the clinic of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan named after Acad. Y.H. Turakulov from 2022 to 2023, 80 women with nodules in the thyroid gland and uterus aged 18 to 44 years were examined. Research results. All groups were dominated by low SES patients and urban residents. Hereditary burden occurred in 13 cases out of 55 observations (23.6%).

Key words: nodulation, thyroid gland, uterus

**ФЕРТИЛ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ВА БАЧАДОНДА ТУГУНЛАР
ҲОСИЛ БЎЛИШИНИНГ ҲАВФ ОМИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ****Халимова З.Ю., Ишанкулова Н.Ф.**Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги академик Й.Х. Тўракулов номидаги
Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш, Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Олдинги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, эстрогенлар қалқонсимон нодуларнинг шаклланишида муҳим рол ўйнаши мумкин. Бундан ташқари, яқинда эстроген таъсирида бўлган бачадон миомаси бўлган аёлларда қалқонсимон без тугунлари пайдо бўлиши эҳтимоли кўпроқ эканлиги маълум бўлди. Тадқиқот муаммосини очии методологияси. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Академик Й.Х. Тўракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази клиникасида. томонидан 2022-2023 йилларда қалқонсимон без ва бачадонда тугунлари бўлган 18 ёшдан 44 ёшгача бўлган 80 нафар аёл тиббий кўриқдан ўтказилди. Тадқиқот натижалари. Барча гуруҳларда СЕС даражаси паст беморлар ва шаҳар аҳолиси устунлик қилди. Ирсии юк 55 та кузатувдан 13 тасида (23,6%) содир бўлган.

Калит сўзлар: тугун, қалқонсимон без, бачадон

e-mail: zam_nar777@mail.ru, nilufar.ishankulova@mail.ru

Введение. Миома матки и доброкачественные заболевания щитовидной железы являются распространенными заболеваниями у женщин. Предыдущие исследования оценивали связь между мио-

мой матки и заболеваниями щитовидной железы [7-10]. Пациентки с миомой матки имеют значительно более высокий уровень узлов щитовидной железы [8,9]. В анализе с использованием национальной базы данных исследований медицинского страхования Тайваня, аналогичном этому исследованию, Sun et al. сообщили, что миома матки увеличивает риск рака щитовидной железы [7].

Было показано, что эстроген способствует росту клеток в первичных культурах тироцитов человека из доброкачественных и злокачественных узлов щитовидной железы, а также клеточных линий рака щитовидной железы. Эстроген усиливает метастатические свойства клеток щитовидной железы, включая адгезию, миграцию и инвазивность, и способствует пролиферации [7].

Анализ литературы по теме. Миома матки является наиболее распространенной гинекологической доброкачественной опухолью у женщин в пременопаузе [1]. Она состоит в основном из моноклональных клеток миометрия, гладкомышечного слоя матки, фибробластов и внеклеточного матрикса. Миома матки чаще встречается у женщин с ранним менархе, женщин, использующих гормональные контрацептивы до 16 лет, а также у женщин с высоким индексом массы тела (ИМТ). Миома матки экспрессирует больше рецепторов эстрогена и прогестерона, чем нормальный миометрий. Стероиды яичников, эстрадиол и прогестерон способствуют росту миомы матки.

Узлы щитовидной железы чаще встречаются у женщин, чем у мужчин [2]. Эстроген влияет на функцию щитовидной железы, регулирует тиреотропный гормон (ТТГ) и может играть роль в формировании узлов щитовидной железы [3]. Дисфункция щитовидной железы чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По-видимому, это связано с половыми различиями в иммунной функции, как и при многих аутоиммунных заболеваниях. Более 80% пациентов с тиреоидитом и вызванным им гипотиреозом имеют антитиреоидные антитела [4]. По данным США, тиреоидные аутоантитела против тиреопероксидазы обнаруживаются у 3% мальчиков-подростков, 7% девочек-подростков, 12% мужчин старше 80 лет и 30% женщин [5].

Мало что известно о связи между миомой матки и заболеванием щитовидной железы. В исследовании, проведенном в 1989 году, женщины, перенесшие гистерэктомию по поводу миомы матки, имели значительно более частые результаты тестов на стимуляцию тиреотропин-рилизинг-гормона (ТРГ)/ТТГ и большее количество антител к антипероксидазе и/или антител к тиреоглобулину, чем в контрольной группе [6]. Недавние исследования показали, что женщины с миомой имеют более высокий риск рака щитовидной железы [7] и узлов щитовидной железы [8,9]. Сообщалось о связи между миомой и явным гипотиреозом [10].

По другим данным, стратифицированный регрессионный анализ Кокса показал, что миома матки в значительной степени связана с зобом щитовидной железы, узлами щитовидной железы и общим заболеванием щитовидной железы, но не с гипотиреозом, гипертиреозом или аутоиммунным заболеванием щитовидной железы [11].

Авторы проанализировали распространенность внетиреоидных злокачественных новообразований (ЗН) у 6386 пациенток с различными заболеваниями щитовидной железы (ТЗ). Всего было зарегистрировано 673 случая ЗН. Распространенность ЗН у пациентов с заболеваниями ЩЖ была выше по сравнению с общей популяцией (отношение шансов, ОШ 3,21), причем наиболее частым ЭМ был рак молочной железы (ОШ 3,94), за которым следовал колоректальный рак (ОШ 2,94), меланома (ОШ 6,71), гематологические (ОШ 8,57), новообразования матки (ОШ 2,52), почек (ОШ 3,40) и яичников (ОШ 2,62). Возрастной анализ показал, что риск ЗН был максимальным в возрасте 0–44 лет (ОШ 11,28), оставаясь ниже, но значительно выше, чем в общей популяции, в возрастном диапазоне 45–59 и 60–74 лет. Они отметили, что женщины, страдающие как доброкачественными, так и злокачественными заболеваниями ЩЖ, чаще всего - в более молодом возрасте и при отсутствии аутоиммунитета щитовидной железы [12].

Вышеуказанное послужило причиной для настоящего исследования.

Цель исследования - выявить взаимосвязь между миомой матки и узлами щитовидной железы и найти факторы, которые могут влиять на возникновение узлов щитовидной железы.

Методология исследования. В поликлинике Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Эндокринологии МЗ РУз имени акад. Ё.Х. Туракулова с 2022 по 2023 годы, было обследовано 80 женщин с узлообразованием в ЩЖ и матке в возрасте от 18 до 44 лет. Пациентки были распределены на 3 группы:

- 1 группа – 25 больных с узлами щитовидной железы,
 - 2 группа – 27 больных с узловыми и гиперпластическими процессами матки,
 - 3 группа – 28 больных узловыми образованиями щитовидной железы и матки.
- 20 здоровых женщин составили группу контроля.

У всех пациенток были выполнены следующие исследования:

1. Исследование уровней ТТГ, свободного тироксина, антител к ТПО, антител к уровню ЛГ, ФСГ, прогестерона, Э2, VEGF -A, FNO – alfa, ТГ связывающий глобулин, инсулин.

2. Биохимические исследования крови включали в себя выполнение общего анализа крови, мочи, а также определение в крови АЛТ, АСТ, билирубин (прямой, непрямой), липидный спектр, калий, натрий, хлориды, СРБ и др.

3. Исследование функционального состояния щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы, матки, придатков, а также тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы,) и др.

Критерии включения: больные с узлообразованием в ЩЖ, матке, женщины, возраст от 18 до 44 лет.

Критерии исключения: больные с тяжелыми соматическими заболеваниями и другими эндокринопатиями, беременные женщины, инфаркты, инсульты, дети и подростки, мужчины, возраст старше 44 лет.

Статистическое программное обеспечение Microsoft Excel и STATISTICA_6 использовалось для статистического анализа, и $P < 0,05$ считалось значимой разницей. Количественные данные с нормальным распределением выражали как среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$).

Анализ и результаты. В Таблица 1 дана характеристика женщин основной и контрольной группы.

Таблица 1.

Характеристики женщин основной и контрольной группы

индикаторы		1 группа n=25	2 группа n=27	3 группа n=28	Контроль n=20
Средний возраст, лет		37,2 ± 5,6	38, 6 ± 4,7	39, 2 ± 4,4	35,8 ± 5,5
СЭС	Средний	17 (68%)	20 (74%)	19 (67.9%)	15 (75%)
	Низкий	8 (32%)	7 (25.9%)	9 (32.1%)	5 (18.5%)
Жители	города	20 (80%)	17 (62.9%)	20 (71.4%)	14 (70%)
	села	5 (20%)	10 (37.0%)	8 (28,6%)	6 (30%)
Возраст включения, лет	20-24	6 (24%)	5(18.5%)	4 (14.3%)	2 (7.1%)
	25-29	7 (28%)	6(24%)	8 (28,6)	6 (24%)
	30-34	6 (24%)	7 (28%)	6 (24%)	4 (14.3%)
	35-39	4 (16%)	7 (28%)	7 (23,4)	6 (24%)
	40-44	2 (8%)	-	3 (10.7%)	-
	45-49	-	-	-	-
НО	да	4(16%)*	3 (11.1%)*	6 (24%)*	-
	нет	21 (84%)*	24 (89%)*	22 (79%)*	-
ТТГ, МЕ/л	Гипотиреоз, n=34	4.23 ±0.8 n=16*	2.23 ±0.6	4.65 ±0.9 n= 18*	2.15 ±0.3
	Гипертиреоз n=19	0.02 ±0.003 n=9*		0.08 ±0.002 n= 10*	
Св. Т4, нг/дл	Гипотиреоз, n=34	0.22 ±0.07 n=16*		0.31 ±0.02 n=16*	1.1±0.7
	Гипертиреоз n=19	3.4 ±0.4 n=9*		2.7 ±0.8 n=9*	

Примечание: социально-экономический статус - СЭС, * - это $p < 0.05$ в сравнении с группой контроля, НО – наследственная отягощенность по миоме матки., * - это $p < 0.05$

Как следует из таблицы 1, имелась достоверность различий между рядом демографических показателей. Так, во всех группах преобладали пациенты с низким уровнем СЭС и число городских жителей. Наследственная отягощенность имела место в 13 случаях из 55 наблюдений (23.6%). Состояние гипотиреоза было выявлено у 34 (42.5%) больных, и состояние гипертиреоза – у 19 (23.7%).

Оцениваемые клинические переменные включали размер и количество узлов щитовидной железы, наличие миомы матки, ИМТ, курение, алкоголь. (таблица 2).

Клинические переменные в основной группе пациенток

индикаторы		1 группа n=25	2 группа n=27	3 группа n=28	Контроль n=20
Размер узла ЩЖ	< 1 см	11 (44%)	13 (48.1%)	12 (42.8%)	-
	> 1 см	14 (56%)	14 (51.8%)	16 (57.1%)	-
Количество узлов ЩЖ	1	12 (48%)	12 (44.4%)	13 (46.4%)	-
	> 1	13 (52%)	15 (55.5%)	15 (53.5%)	-
Наличие мио- мы матки	Да	-	27(100%)	28 (100%)	-
	нет	-	-	28 (100%)	-
Курение	Да	7(28%)	5 (18.5%)	4 (14.3%)	-
	нет	18 (72%)	22 (81.4%)	24 (85.7%)	-
алкоголь	Да	1 (4%)	2 (7.4%)	2 (7.1%)	-
	нет	24 (96%)	25 (92.6%)	26 (92.8%)	-
ИМТ, кг/м2	До 25	4 (16%)	6(22.2%)	5 (17.8%)	12 (60%)
	>25	21(84%)	21(77.7%)	23 (82.1%)	8 (40%)

Как видно из таблицы 2, клинические переменные в группах пациентов не отличались достоверно по своим значениям.

Далее нами были изучены корреляция узлообразования щитовидной железы и матки с различными факторами риска (таблица 3).

Таблица 3

Корреляционная связь узлообразования щитовидной железы и матки с различными факторами риска в 3 группе пациенток

Индикаторы	3 группа n=28
возраст	0.225
ИМТ	0.276
курение	0.221
алкоголь	0.104
НО	0.439*
ЛГ	0.042
ФСГ	0.087
Е2	0.269
гипотиреоз	0.019
гипертиреоз	0.034

Примечание: НО – наследственная отягощенность по миоме матки, Е2 - эстрадиол

Как следует из таблицы 3, наибольшая корреляционная связь наблюдалась с наследственной отягощенностью в 3 группе пациенток с узлообразованием в ЩЖ и матке.

Таким образом, корреляционный анализ показал, что миома матки в значительной степени связана с узлами щитовидной железы, но не с гипотиреозом, гипертиреозом. С остальными факторами риска связи не обнаружено.

Выводы и рекомендации. 1. Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что пациентки с миомой матки имеют более высокий уровень доброкачественных заболеваний щитовидной железы, таких как зоб щитовидной железы и узлы щитовидной железы. 2. Наше исследование показало, что миома матки в значительной степени связана с узлами щитовидной железы, но не с гипотиреозом, гипертиреозом. С остальными факторами риска связи не обнаружено.

Список литературы:

1. Stewart EA, Laughlin-Tommaso SK, Cathers TM, et al. Uterine fibroids. Nat Rev Dis Primers. 2016 Jun 23;2:16043. doi: 10.1038/nrdp.2016.43.

2. Vander JB, Gaston EA, Dawber TR. The significance of nontoxic thyroid nodules. Final report of a 15-year study of the incidence of thyroid malignancy. *Ann Intern Med.* 1968 Sep;69(3):537-40. doi: 10.7326/0003-4819-69-3-537.
3. Franklyn JA, Wood DF, Balfour NJ, Ramsden DB, Docherty K, Sheppard MC. Modulation by oestrogen of thyroid hormone effects on thyrotrophin gene expression. *J Endocrinol.* 1987 Oct;115(1):53-9. doi: 10.1677/joe.0.1150053.
4. Spencer CA, Hollowell JG, Kazarosyan M, Braverman LE. National Health and Nutrition Examination Survey III thyroid-stimulating hormone (TSH)-thyroperoxidase antibody relationships demonstrate that TSH upper reference limits may be skewed by occult thyroid dysfunction. *J Clin Endocrinol Metab.* 2007 Nov;92(11):4236-40. doi: 10.1210/jc.2007-0287.
5. Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, Spencer CA, Braverman LE. Serum TSH, T(4), and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). *J Clin Endocrinol Metab.* 2002 Feb;87(2):489-99. doi: 10.1210/jcem.87.2.8182.
6. Lange R, Meinen K. Schilddrüsenfunktionsdiagnostik bei Myomatosis uteri [Diagnosis of thyroid function in uterine myomatosis]. *Zentralbl Gynakol.* 1989;111(1):47-52. German
7. Sun LM, Chung LM, Lin CL, Kao CH. Uterine Fibroids Increase the Risk of Thyroid Cancer. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 May 28;17(11):3821. doi: 10.3390/ijerph17113821.
8. Kim MH, Park YR, Lim DJ, Yoon KH, Kang MI, Cha BY, Lee KW, Son HY. The relationship between thyroid nodules and uterine fibroids. *Endocr J.* 2010;57(7):615-21. doi: 10.1507/endocrj.k10e-024.
9. Spinou N, Terzis G, Crysanthopoulou A, Adonakis G, Markou KB, Vervita V, Koukouras D, Tsapanos V, Decavalas G, Kourounis G, Georgopoulos NA. Increased frequency of thyroid nodules and breast fibroadenomas in women with uterine fibroids. *Thyroid.* 2007 Dec;17(12):1257-9. doi: 10.1089/thy.2006.0330.
10. Ott J, Kurz C, Braun R, Promberger R, Seemann R, Vytiska-Binstorfer E, Walch K. Overt hypothyroidism is associated with the presence of uterine leiomyoma: a retrospective analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2014 Jun;177:19-22. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.03.003.
11. Yuk JS, Kim JM. Uterine fibroids increase the risk of thyroid goiter and thyroid nodules. *Sci Rep.* 2022 Apr 22;12(1):6620. doi: 10.1038/s41598-022-10625-x
12. Prinzi N, Sorrenti S, Baldini E, De Vito C, Tuccilli C, Catania A, Coccaro C, Bianchini M, Nesca A, Grani G, Mocini R, De Antoni E, D'Armiento M, Ulisse S. Association of thyroid diseases with primary extra-thyroidal malignancies in women: results of a cross-sectional study of 6,386 patients. *PLoS One.* 2015 Mar 31;10(3):e0122958. doi: 10.1371/journal.pone.0122958.

Для цитирования: Халимова З.Ю., Ишанкулова Н.Ф. Анализ факторов риска узлообразования в щитовидной железе и матке у пациенток фертильного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1215–1219. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17463653>